

INGLIZ TILIDA O‘QISH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Madina Tashpulatova

Ingliz tili fani o‘qituvchisi, Navoiy prezident maktabi Doktorant, Navoiy Davlat Universiteti,
Navoiy, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20446259>

***Annotatsiya.** Mazkur tezisdagi ingliz tili darslarida o‘qish ko‘nikmalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda interaktiv platformalar, multimedia vositalari hamda onlayn resurslarning o‘quvchilarning matnni tushunishi, lug‘at boyligini oshirishi va o‘qishga bo‘lgan motivatsiyasini kuchaytirishdagi o‘rni tahlil qilingan. Shuningdek, yoshlarni zamonaviy kasblarga tayyorlashda xorijiy til va raqamli savodxonlikning ahamiyati asoslab berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** reading skill, raqamli texnologiyalar, ingliz tili, multimedia, innovatsion ta’lim, kommunikativ kompetensiya, interaktiv platformalar.*

Kirish

Bugungi kunda ta’lim tizimida raqamli texnologiyalar muhim o‘rin egallamoqda. Ingliz tilini o‘qitish jarayonida zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash o‘quvchilarning til o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini oshirish bilan birga, dars samaradorligini ham kuchaytiradi. Ayniqsa, reading, ya’ni o‘qish ko‘nikmasini rivojlantirishda interaktiv metodlar va elektron resurslardan foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

O‘qish ko‘nikmasi til o‘rganishning asosiy komponentlaridan biri bo‘lib, u o‘quvchilarning lug‘at boyligini kengaytiradi, fikrlash doirasini rivojlantiradi hamda mustaqil ta’lim olishga yordam beradi. Shu sababli ingliz tili darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish o‘quvchilarning o‘qib tushunish kompetensiyasini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Asosiy qism. Raqamli texnologiyalar o‘quvchilar uchun qulay va interaktiv ta’lim muhitini yaratadi. Quizizz, Kahoot, Wordwall, Google Classroom va Canva kabi platformalar yordamida o‘qish topshiriqlarini qiziqarli shaklda tashkil etish mumkin. Ushbu vositalar o‘quvchilarning darsdagi faolligini oshirib, reading jarayonini yanada samarali qiladi.

Multimedia vositalari — audio matnlar, animatsiyalar, elektron kitoblar va interaktiv mashqlar — o‘quvchilarning matnni yaxshiroq tushunishiga yordam beradi. Masalan, audio bilan birgalikda taqdim etilgan matnlar talaffuz va mazmunni bir vaqtda o‘zlashtirish imkonini beradi. Vizual elementlar esa o‘quvchilarning motivatsiyasini oshirib, o‘qishni qiziqarli jarayonga aylantiradi.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar o‘quvchilarning mustaqil ta’lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Elektron kitoblar, onlayn maqolalar va ta’limiy saytlar orqali o‘quvchilar istalgan vaqtda o‘qish amaliyotini bajarishlari mumkin. Bu esa ularning reading comprehension, ya’ni matnni tushunish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Ingliz tili darslarida gamification, storytelling va project-based learning kabi innovatsion metodlarni raqamli vositalar bilan uyg‘unlashtirish o‘quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlashini ham rivojlantiradi. Shu bilan birga, bunday yondashuvlar yoshlarni zamonaviy kasblarga

tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bugungi mehnat bozorida xorijiy tilni bilish va raqamli savodxonlik asosiy talablardan biri hisoblanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilida o‘qish ko‘nikmalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samarali natijalarni beradi. Interaktiv platformalar, multimedia vositalari va onlayn resurslar o‘quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, matnni tushunish ko‘nikmalarini rivojlantiradi hamda mustaqil ta’lim olishga yordam beradi. Shu bois ingliz tili darslarida zamonaviy raqamli texnologiyalarni keng qo‘llash bugungi ta’lim tizimining muhim vazifalaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. – London: Pearson Education, 2015.
2. Richards J., Rodgers T. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge University Press, 2014.
3. Anderson N. Exploring Second Language Reading. – Heinle Cengage Learning, 2008.
4. Chapelle C. Computer Applications in Second Language Acquisition. – Cambridge University Press, 2001.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta’limni raqamlashtirish va xorijiy tillarni rivojlantirishga oid qarorlari.